

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

AMIR TEMUR DAVRIDA TURKISTONDA ILM-MA'RIFATNING TARAQQIY ETISHI

Tillaxodjaeva Xurshida Djumavaevna, katta o‘qituvchi
Xaliqova Raxbar Ergashevna, tarix fanlari doktori, professor
Toshkent davlat texnika universiteti
e-mail:tkhurshida@bk.ru

Annotasiya. Ushbu maqolada qadimgi Turkiston o‘lkalarida XIV asrga qadar ko‘plab qirg‘inlar bo‘lishiga qaramay fan va ma‘rifat sohasida dunyoviy va diniy ilmlarning rivojlanishi hamda faqat Amir Temur davriga kelibgina osoyishtalik o‘rnatilgani yoritiladi. Shuningdek, nafaqat mamlakat ijtimoiy-moddiy taraqqiyotining, balki fan va madaniyatning ham jonkuyar xomiysi bo‘lib maydonga chiqqanligi tarixchilar tomonidan kerakligicha ma'lumot beriladi.

Kalit so‘zlari: Mug‘ tog‘i, Panjakent, Afrosiyob, Muhammad Narshahiy, Farjek madrasasi, Bayt ul-hikma, Ma'mun akademiyasi, Zafarnoma, Temur tuzuklari.

Turkiston o‘lkalarida juda qadim zamonlardan boshlab farzandlarni o‘qitish va ularga savod berish odobi bo‘lgan. Masalan, “Avesto” ta'limotiga binoan, farzand ulg‘aygach, ota-onasi uni, albatta, “maktab”ga o‘qishga berishlari shart bo‘lgan. Farzandiga savod o‘rgatmagan ota-ona, hatto jinoyatchilar katoriga kiritilgan. Mug‘ tog‘i qal'asi, Marv, Nisa va Tuproq qal'a Shahrisonlaridan topilgan qadimiy hujjatlar qadimiy Turkistonda savodxonlik yaxshi yo‘lga qo‘yilganligidan darak beradi. Panjakent va Afrosiyob qal'alaridan topilgan sug‘d tilidagi alifbo va xat mashqlari tasvirlangan sopol idishlarning siniqlari ham Movarounnahrda qadimiy maktab ta'limi haqida so‘zlaydi. Movarounnahrda musulmon madrasalari IX asr oxiri X asr boshlarida, ya'ni somoniylar davrida qurila boshlagan. [1; 43] Taniqli sharqshunos olim V. V. Bartol'd madrasalarning vatani Balxga yondosh bo‘lgan Amudaryoning har ikkala sohilida joylashgan

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

yurtlar deb hisoblaydilar. Tarixchi Muhammad Narshahiyning fikricha Movarounnahrda birinchi Madrasa Buxoroda 937-938 yillarda ro‘y bergan yong‘indan talofat ko‘rgan Farjek madrasasi bo‘lgan.

Bundan tashqari, o‘sha davrda Buxoroda alohida ilmiy maktab ham mavjud bo‘lgan. Manbalarga qaraganda, o‘sha davrda Samarkand ham Movarounnahrda fan va ta‘lim markazlaridan biri bo‘lgan. Ayniqsa, somoniylar davrida (X asr) Samarqandda 17 ta madrasa qurilgan bo‘lib, ularda Islom dini va ta‘limotidan tashqari dunyoviy fanlar ham o‘qitilgan.[2; 44] XI asr o‘rtalariga kelib Samarqandning qoraxoniylar davridagi hokimi Ibrohim Timg‘ochxon, Bug‘roxonlar davrida ajoyib bir Madrasa bunyod etgiranlar. Bu madrasani qurish tafsiloti haqidagi voqifnomaga ko‘ra, bu davrga kelib, Movarounnahrda madrasaga mo‘ljallangan alohida bino qurish targ‘iboti me'moriy jihatdan, asosan shakllangan bo‘lib, unga binoan Madrasa binosida machit, dunyoviy ilmlar o‘rganiladigan darsxonalar, qur'on o‘qiladigan xona - maktaba, “Adab” o‘rganiladigan xona - majlis, yotoqxonalar - hujra, ichki hovli va mo‘‘jaz bog‘ - bo‘ston bo‘lishligi ko‘zda tutiladi.

IX-XII asrlardai Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan qator dunyoga mashhur olimlar: Muhammad ibn Muso Xorazmiy (780-847), Ahmad Farg‘oniy, Abu Nasr Forobiy (870-950), Abulqosim Firdavsiy (984-1005), Abu Lays Samarqandiy (1005 yil vafot etgan), Abu Rayhon Beruniy (973-1048), Abu Nasr ibn Iroq Mansur (1036 yil vafot etgan), Ibn Sino (980-1038) o‘sha davrlarda, Movarounnahrda ilm-ma‘rifat va madaniyatning yaxshi rivojlanganidan dalolat beruvchi madaniy-ma‘rifiy binolar qurilganligi, “Bayt ul-hikma”, “Ma‘mun akademiyasi” kabi ilm markazlarini tashkil etish an'ana tusiga kirib qolganligidan dalolat berib turibdi. Lekin, ilm-ma‘rifat sohasidagi bunday ijobiy an'analar

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

chingiziylar davriga kelib (1222-1370) tamoman to‘xtab qolgan edi. 150 yil, ya'ni bir yarim asr ichida Movarounnahrda ilm-fan bobida razolat hukm surdi. Faqat Amir Temur davriga kelib mamlakatda qayta osoyishtalik o‘rnatildi, tarixiy-ma'rifat, urf - odatlar qayta tiklanib, rivoj topa boshladi. Negaki, Amir Temur nafaqat mamlakat ijtimoiy-moddiy taraqqiyotining, balki fan va madaniyatning ham jonkuyar xomiysi bo‘lib maydonga chiqdi. U o‘zining Samarqanddagi saroyiga ilmu fanning turli sohalari bo‘yicha iqtidorli olimu shoirlarni chaqirib oldi. Shu yerda bir narsani aytish kerakki, Amir Temurning o‘zida ham ilmga ishtiyoq zo‘r bo‘lganligi uchun u tarixni, fiqh va harbiy ilmni yaxshi bilgan hamda me'morchilik, falsafa, tabobat, ayniqsa yulduzshunoslikka qiziqar, shuningdek, she'riyat va musiqani yoqtirib o‘zlari ham she'rlar yozganlar.

Amir Temur o‘z ona tilida-turk, o‘zbek tilidan tashqari fors va arab tillarida bemalol so‘zlashgan. Shuni aytish kerakki, Amir Temur yetti yoshga to‘lmasdanoq, bilim olishni boshlagan edi. U so‘zlar jadvalini bemalol o‘qiy olgan. U hokimiyat tepasiga kelgach ham o‘zining atrofiga ilimli kishilarni yig‘ib, kitobga mehr qo‘ydi, ilm-ma'rifatni targ‘ib etdi. Uning Samarkand arkidagi Ko‘ksaroyida ulkan kutubxona tashkil ettirib, bu yerda sharq tillaridan tashqari yunon, lotin va umuman jahon tillarida bitilgan nodir ilmiy va diniy asarlarni to‘planganligi ham yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi. Amir Temur zamonasida Turkistonda yuzlab fozilu ulamolar, minglab ahlu hunar egalari ijod bilan mashg‘ul edilar. O‘sha davrda Amir Temur saroyida turli muddatlarda faoliyat ko‘rsatgan mashhur qomusiy olimlardan Qozizoda Rumiy, Mavlono Ahmad, Saduddin at-Taftazoniy, Sayyid Sharif Muhammad al-Jurjoniy, Shamsuddin Muhammad ibn al-Jajariy, Xoja Muhammad az-Zohid al-Buxoriy, Xoja Abdumalik Samarqandiy, Mavlono Ubayd, Mavlono Abdujabbor, Ahmad

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Kirmoniy, Hofizi Abru, G‘iyosiddin Ali, Sharafuddin Ali Yazdiy, Nizomiddin Shomiy va boshqalarni ko‘rsatish mumkin. Yana bir turkiy olim, ilm sohiblaridan Mavlono Ahmad Qozizoda Rumiylar bilan birga ishlagan iqtidorli astranom olim.

Tojiddin as-Salmoniy esa tarixiy asarlar yozgan Amir Temur devonining arboblari orasidir. Mavlono Abdujabbor Amir Temurning tarjimoni, Shom (Suriya) olimlari bilan bo‘lgan suhbatda tarjimonlik qilgan, kamoli fiqh, mashhur tatqiqotchi olim Hofizi Abru esa Amir Temur xizmatida munshiylik qilib, keyinchalik jo‘g‘rofiya va tarixshunos olim sifatida tanilgan. G‘iyosiddin Ali Yazdiy diniy olim hisoblanib, Temurning Hindiston yurishida qatnashgan, 1399 - 1403 yillar orasida Temur buyrug‘iga binoan ushbu yurish haqida “kundalik” yozgan, tarixchilardan Nizomiddin Shomiy esa Amir Temur hayoti davrida (1405 yilgacha) unga bag‘ishlab “Zafarnoma” asarini yozib tugatgan edi. Samarqandda ushbu olimlar yordamida bilimni orttirgan va keyinchalik mashhur olim bo‘lib yetishgan ilmi toliblar ham bor ediki, ular orasida 12- 20 yoshlik chog‘ida sakkiz yil Samarqandda yashagan damashqlik ibn Arabshohni ko‘rsatish mumkin. Amir Temur uni Shomni zabt etgach, 1401 yili Samarkandga olib kelgan edi.

Ibn Arabshoh Samarqandda fors, turk va mo‘g‘il tillarini o‘rgandi. Sayid Sharif Jurjoniy va Shamsiddin al-Jazariy kabi mashhur olimlardan ta'lim oladi. Keyinchalik 1436 - 1437 yillarda Amir Temur davri va uning faoliyati haqida “Ajoyib al-maqdur fi-ahboru taymur” (“Temur haqidagi xabarlarda taqdir ajoyibotlari”) nomli mashhur tarixiy-badiiy asarini yozib, dunyoga taniladi. Ibn Arabshoh: “Temur tengi yo‘q fe‘l-atvorli, chuqur mulohazali kishi bo‘lib, uning tafakkur dengizining qa‘ri yo‘q... . Olimlarga mehribon bo‘lib, Sayyidu Shariflarni o‘ziga yaqin tutardi. Ulamolalar va fozillarga izzat ko‘rsatib, ularni har qanday kimsadan muqaddam ko‘rardi. [3;82] Ularni har birini o‘z martabasiga

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

quyib, o‘z ikromu hurmatini unga izhor etardi. Dushmanlariga nisbatan achchiq yuzli, qabih do‘stlari uchun asal singari shirin (so‘z) u, xushtaba edi.

Amir Temur har qanday hunar va kasb bo‘lmasin, agar unda biron fazilat va sharofat bo‘lsa, shu kasb egalariga g‘oyatda mehr qo‘ygan edi. U tabiatan masharaboz shoirlarni yoqtirmas, munajjimu tabiblarni (o‘ziga) yaqin tutib, ularning gaplariga e‘tibor qilar, so‘zlarini tinglar edi. U o‘z fikrini peshlash maqsadida muttasil shatranj o‘ynardi, deb yozadi Ibn Arabshoh. [4; 69] Amir Temur mashhur arab allomasi Ibn Xoldun bilan qurgan suhbatida ham, asosan undan tarix haqida: arab podsholari, ularning qanday davlat boshqarishlari va siyosat yuritishlari, paytida Amir Temurning o‘zi ushbu bilimlardan yaxshi xabardor bo‘lgan holda, Ibn Xoldun bilimini imtihon aylagan ham edi. Turkiy xalqning iste‘dodli davlat arbobi Amir Temurning teran ma‘naviyatini, ayniqsa uning tarix va jo‘g‘rofiyani yaxshi bilganligidan, o‘z huzuriga olimu fozillar, islom ulamolari, hunar ahlini (yakka yoki davra suhbatlariga) tez-tez chorlab turganligidan, deb ham fikrlash mumkin. Ayniqsa, Sohibqiron tomonidan uyushtirilib turiladigan olimu fozillarning kengashlaridan birida Amir Temurning so‘zlagan nutqiga e‘tibor beraylik : “Fan va dinning mashhur kishilari o‘z maslahatlari bilan podshohlarga yordam berib kelganlar. Sizlar esa menga nisbatan bunday qilmayotirsizlar. Menning maqsadim - mamlakatda adolat o‘rnatish, tartib va zinchlikni mustahkamlash, fuqaroning turmushini yaxshilash, yurtimizda qurilishni kuchaytirish, davlatimizni rivojlantirishdir. Sizlar bu ishlarni amalga oshirishda menga o‘z maslahatlaringiz bilan ko‘maklashishingiz kerak. Mamlakatning ahvoli, devonning suiste‘mol qilinganligi va qilinayotganligi, oddiy odamlarning joylardagi hakimlar tomonidan qisib qo‘yilishi kabi hollar hammadan ko‘ra sizlarga ayondir. Shular haqida ma‘lumot

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

beringiz, bu kabi adolatsiz ishlarni bartaraf etuvchi hamda shariat qonunlariga muvofiq chora-tadbirlarni aytsangizlar yaxshi bo‘lur edi... Endilikda mamlakatda xotirjamlik o‘rnatishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish-bosh vazifamizdir. Bu olijanob ishda menga yordam berishlaringizni iltimos qilaman”. Sharafuddin Ali Yazdiyning yozishicha, Amir Temur ushu nutqni hijriy 806 yilda Baylaqon shahrida (Ozarbayjon hududida joylashgan) so‘zlagan. Bu shaharni Amir Temur qayta ta'mirlatgan, shuning uchun barcha kengashlarni shu yerda o‘tkazgan. Umuman, Temur o‘zining kengashlarini Samarqandda yoki harbiy yurishlar vaqtida o‘zi zabt etgan yoki qayta qurib obod etgan shaharlarda ham o‘tkazib turganligini ko‘ramiz. Amir Temurning Damashqni zabt etganda Ibn Xoldun bilan uchrashgani va olimlar bilan suhbat qurgani buning isbotidir.

Yuqorida Amir Temurning nutqidan keltirilgan satrlar uning xalqparvarligini, bunyokorligini hamda bu yo‘lda fan va madaniyat vakillarini ustun deb bilganligini yaqqol ko‘rsatib turibdi. Bu bilan Amir Temurning turkiy xalqlarni qanchalik fan va madaniyatga oshnoligini isbot etardi. Darhaqiqat, Temur davrida faoliyat ko‘rsatgan barcha olimu fozillar, hunar sohiblariga qulay ijodiy imkoniyat va osoyishta madaniy-ilmiy muhit yaratilgan edi. Amir Temurning Ko‘ksaroydagi ulkan kutubxonasi esa Samarkand olimlari xizmatiga berilgandi. Ko‘ksaroydagi ilmgohdek nodir kutubxonani o‘sha davrda Temurning o‘g‘li Shohrux Mirzo ham o‘z ulusining poytaxti Xirotda tashkil etgandi.

Amir Temur va o‘g‘li Shohrux Mirzoning kutubxonalarida mashhur Yunon olimlaridan - Aflotun, Ptolomey kabilarning asarlari, shuningdek, movarounnahrlik olimlardan - Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy, Nasriddin Tusiy, Zamahshariy va boshqalarning ilmiy asarlari to‘plangan edi. Shu yerda bir

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENsiYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

narsani aytish joizki, Amir Temurning hayotida qat'iy e'tiqod qilgan va amal qilgan tadbirlardan biri bu - bitik kitoblardir. Amir Temurning fikricha, “Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql - idrokning, ilmu donishning asosi, hayotni o‘rgatuvchi murabbiydir” [5;1992]. Bu satrlar Temur nomi bilan rivoyatlarda keltirilsada, bular Temur ma'naviyatiga tamoman mos keladi. Chunki, uning o‘gitlarida yozilgan narsa avlodlar xotirasida qilingan ishdan ham uzoqroq yashaydi. “Bilagi zo‘r birni yiqar, bilimi zo‘r mingni yiqar ” degan hikmatli satrlar ham buni isbotidir. Amir Temur ma'naviyatining yana bir qirrasida shunda ko‘rinadiki, u «Temur tuzuklari» nomli mashhur asarni dastavval o‘z o‘g‘il nevaralari, ya'ni Temuriylarga atab yaratdi. “Tuzuklarni” yaratishda u o‘zigacha o‘tgan sultonlarning qonunlarini o‘qib o‘rganadi, donolardan so‘rab-surushtiradi. Har qaysilarining yo‘l-yo‘riqlari, qiliq-qilmishlari, aytgan gaplarini xotirasida saqlaydi. Xush axloqlari, ma'qul sifatlaridan namuna olib, unga amal qiladi, yozib “Tuzuk”ka soladi.

Amir Temurning ilm -ma'rifatga qaratgan katta e'tiborini uning “Tuzuklar”ida ham ko‘rish mumkin. Unda, jumladan, shunday satrlarni o‘qiymiz: “Musulmonlarga diniy masalalardan ta'lim berib, shariat aqidalari va islom dini ilmlari: tafsir (Qur'oni karimni izohlash, sharhlash), hadis, fiqhdan darc bersinlar deb, har bir shaharga olimlar va mudarrislar tayin qildim”. Darhaqiqat, Amir Temur zamonasida Nishopur, Sheroz, Bagdod, Marvdan Turkiston o‘lkalariga, ya'ni Xorazm, Samarqandga jalb qilingan ulamo va mudarrislar Samarkand, Shahrisabz, Buxoro va Hirot madrasalarida ilgarigidan ham ortiqroq maosh va ish haqi olib mudarrislik qilar edilar. Amir Temur o‘zining “Tuzuk”larida katta-kichik har bir shahar, har bir qishloqda masjid, madrasa va xonaqohlar qurish haqida ham alohida amr etgan. Bunday tartib-qoidalarga, eng avvalo Temurning

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

o‘zi rioya qilgan bo‘lib, ayni paytda va keyinchalik ularni Sohibqironning o‘g‘il va nevaralari, Temuriylar va a‘yonlari davom ettirdilar. Temurning shaxsan o‘zi ham bir nechta madrasalar qurishga homiylik qilganligini aytib o‘tish ayni muddaodir. Masalan: Samarqandda “Bibixonim” madrasasi qurilishiga rozilik bergan, nevarasi Muhammad Sulton nomidan Madrasa va xonaqo qurdirgan. Bordiyu, bu madrasalarni qurishga Temurning suyuqli xotini Saroymulixonim va o‘shanda endi 17 yoshga kirgan nevarasi shahzoda Muhammad Sulton jazm qilganida ham, baribir qurilishni boshlashga va ularga ketgan asosiy sarf-xarajatlar Temur roziligi bilan, uning xazinasidan ajratilgan edi.

Shuningdek, Temur Shahrisabzda ham ulamolarni yosh avlodga dars berishi uchun yaxshi sharoit aratib bergandi. Ayniqsa, “Dor ut-tilovat” shunday ilm maskanlaridan biri edi. Albatta, bu joyda dastlab diniy ilmlar va adab o‘rganilgan, lekin ushbu maskanning aslida kattakon hovlili Madrasa bo‘lganligi aniq. Shahrisabzning Temur davrida “Qubbat ul- ilm val adab”, ya'ni “Adab ilmining gumbazi” deb nom olishi ham bejiz emas edi. Shuni alohida qayd etish joizki, Temur davrida Samarqand va Shahrisabz musulmon dunyosining ilm va ma'rifat markazlariga aylangan edi.

Yassadagi Amir Temur qurdirgan Xoja Ahmad maqbarasi asr boshidanoq yirik majmua, inshoot bo‘lib, u maqbaradan tashqari masjid va Madrasa vazifasini bajarishga ham mo‘ljallangan edi [6;1980]. Buning uchun majmuada alohida xonalar va katta kutubxona tashkil etilgandi. Majmuaning Xoja Ahmad Yassaviy maqbarasi deb nomlanishi uning tarkibida Madrasa xizmati mavjudligini keng jamoatchilik tasavvuridan yashirib keldi. Aslida ushbu maqbara majmuasi ham o‘z davrining ilm-ma'rifat maskanlaridan biri edi. Majmuaning bugungi kunda

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENsiYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ham Turkiston musulmonlarining masjid-madrasasi sifatida foydalanib kelinayotganligi fikrimizning dalilidir.

Amir Temurning “Tuzuklar”ida Madrasa va xonaqohlardan tashqari shaharlarda kasallar uchun shifoxonalar qurish va ularga tabiblar tayinlash haqida ham amr etilgan. O‘sha davrda Amir Temur alohida shifoxona qurdirganligi haqida adabiyotlarda ma'lumot yo‘q, albatta. Amir Temur davrida ulamolug‘lardan bo‘lgan Mir Said Sharif Jurjoniy (1330-1414) avval Sherozda mudarrislik qilib, 1387 yildan Amir Temurning taklifi bilan Samarqandga kelgan va bu yerdagi dor ush-shifoda uz faoliyatini davom etirgani haqida ma'lumotlar mavjud. Bizga Temur davrida Samarqanddagi Ko‘ksaroy tarkibida dorush-shifo xizmati tashkil etilganligi ma'lum. XI asr vaqfnomasining guvohlik berishicha, 1046-1068 yillarda Samarqandda hokimlik qilgan Ibrohim Timg‘ochxon 1066 yilning o‘rtalarida shaharning Rivdod ko‘chasidagi dahada shifoxona (dorul shafaqa) joriy etadi. Shifoxona kasallarni davolashdan tashqari yosh talabalarni tabobat ilmiga o‘qitish uchun ham mo‘ljallangan. Ushbu shifoxona mo‘g‘ullar istilosi davrida vayron etilgan, degan fikrlar ham mavjud. Bordiyu, u Temur davrigacha buzilmay yoki ta'mir etilib, foydalanib kelingan bo‘lsa, Mir Sayyid Sharif Jurjoniy ushbu dorush-shifoda yoki Ko‘ksaroy shifoxonasida mudarrislik qilgan bo‘ladi. [7; 12]

Xulosa qilib shuni aytish joizki, Amir Temurning nafaqat diniy ilmlar, balki dunyoviy ilmlar hamda tabobat ilmini rivoj toptirishda ham xizmatlari juda katta bo‘lgan. Bu fikrlarni bayon qilishimizdan maqsad shuki, xalqimiz ichida keyingi yillarga qadar ham Amir Temurning shoxona saroy va ko‘shklar, bog‘-istehkomlar hamda ruhoniylar maslahatiga ergashib faqat diniy imoratlar, masjid va maqbaralar qurdirgan, degan tushuncha mavjud bo‘lib, ulug‘ bobomizning

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

madaniy-ma'rifiy binolarga, ayniqsa Madrasa va ilmgohlar qurilishga hech qanday aloqasi yo'q kabi noto'g'ri fikrlar ongimizga singdirilgan edi. Boshqacharoq qilib aytganda Temuriylar davrida ilm-ma'rifat faqat Ulug'bek davridan boshlab rivoj topgan, deb tushuntirilar edi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ayon bo'ldiki, Turkiston o'lkasida sohibqiron Amir Temur nevarasi Ulug'bekka qadar ham o'zining saltanatida ilm-ma'rifat taraqqiyotiga e'tibor berib, ko'pgina ilmgohlar qurilishi bobida ham bir qancha sa'y-harakatlar qilgan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Абдуллаев В.А., Валиходжаев В.Н. Дыхание веков. Самарканд, 1970. С.43
2. O'sha asar. 44-bet.
3. Ibn Arabshoh. Temur tarixida taqdir ajoyibotlari. Toshkent: Mehnat, 1992. 82 bet.
4. O'sha asar. 69-70-betlar
5. B. Axmedov, A. Alimov. Amir Temur o'g'itlari. Toshkent: Navro'z, 1992.
6. Nagimbyek Nurmuxammyedov. Мавзолей Хаджи Ахмед Яссави. Алма-ата. 1980
7. O'rolov A. O'tmishdagi davolash va shifobaxsh muassasalar. Toshkent: Fan, 1990. 12-bet.